

УДК 342.951:349.41

Пустовіт Юлія Юріївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права
Державного торговельно-економічного університету
ORCID id 0000-0003-1845-7044

Yuliia Yu. Pustovit –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Administrative, Financial and Informational Law,
State University of Trade and Economics
(19 Kioto Street, Kyiv, 02156, Ukraine)
ORCID id 0000-0003-1845-7044

Європейський досвід адміністративно-правового захисту земельних ресурсів

У статті розглядаються сутність та особливості адміністративно-правового захисту земельних ресурсів в європейських країнах, пропонуються шляхи його вдосконалення в Україні. Підкреслено необхідність створення нових політик для захисту земель через адміністративно-правові заходи з урахуванням міжнародного досвіду в регулюванні землекористування. Відзначено важливість адаптації та інтеграції цих практик у правову систему України для підвищення ефективності регулювання та захисту сільськогосподарських земель.

Розглянуто різні міжнародні підходи до володіння та використання земель, з акцентом на адміністративно-правові заходи щодо правопорушень у цій сфері. Висвітлено виклики та аспекти, пов'язані з гармонізацією земельної політики України з найкращими світовими практиками, і наголошено на необхідності створення комплексної правової бази для ефективного регулювання земельних операцій та захисту земельних ресурсів.

У висновках підкреслено, що дослідження зарубіжного досвіду захисту земельних ресурсів та виявлення можливостей його застосування в Україні є ключовими для подальшого реформування адміністративно-правового регулювання земельних відносин. Серед заходів щодо впровадження зарубіжного досвіду в цій сфері звернуто увагу на: а) визначення рамкових умов для надання в оренду різних категорій земель (не менше 10 років); б) встановлення обов'язкових вимог до рівня освіти та кваліфікації орендарів земельних ділянок; в) введення заборони на оренду земель у прикордонних зонах; г) оптимізацію повноважень з проведення землевпорядних робіт і ведення Державного земельного кадастру з концентрацією їх у повноваженнях єдиного органу; д) посилення адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства; е) розробку та затвердження спеціальних програм адміністративного стимулювання дотримання земельного законодавства.

Ключові слова: ринок землі, сільськогосподарські землі, земельні ресурси, земельна реформа, адміністративне регулювання, адміністративно-правовий захист, європейський досвід, штраф.

Yu.Yu. Pustovit European Experience of Administrative and Legal Protection of Land Resources

The article explores the essence and specific features of administrative and legal protection of land resources in European countries and proposes ways to improve this system in Ukraine. It emphasizes the necessity of developing new policies for land protection through administrative and legal measures, taking into account international experience in land use regulation. The importance of adapting and integrating these practices into Ukraine's legal system is highlighted to enhance the effectiveness of agricultural land regulation and protection.

Various international approaches to land ownership and use are examined, with a focus on administrative and legal measures addressing land-related offenses. The challenges and issues related to harmonizing Ukraine's land policy with global best practices are outlined, stressing the need for establishing a comprehensive legal framework for effective regulation of land operations and protection of land resources.

The conclusions underline that studying foreign experience in land resource protection and identifying

opportunities for its application in Ukraine are crucial for the further reform of administrative and legal regulation in the field of land relations. Among the measures proposed for implementing foreign experience in this area are: a) defining framework conditions for leasing different categories of land (minimum 10 years); b) establishing mandatory requirements for the education level and qualifications of individuals seeking to lease land plots; c) introducing a ban on leasing land in border zones; d) optimizing the authority responsible for land management activities and maintaining the State Land Cadastre, concentrating these powers in a single body; e) strengthening administrative liability for violations of land legislation; f) developing and approving special programs for administrative incentives to comply with land legislation.

Keywords. *land market, agricultural land, land resources, land reform, administrative regulation, administrative and legal protection, European experience, fine.*

Постановка проблеми. 31 березня 2020 року Верховна Рада України ухвалила Закон України №552-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який скасував 20-річний мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Зазначимо, що ринок землі в Україні офіційно розпочав свою роботу 1 липня 2021 року. На першому етапі купівля-продаж земель була дозволена лише для фізичних осіб, з обмеженням у 100 гектарів на одну особу, виключно для громадян України, і лише за умови безготівкового розрахунку з підтвердженням походження коштів.

За перші два роки фізичні особи придбали 275 157 гектарів сільськогосподарської землі, що становить 1% від загальної площі сільськогосподарських земель. Показники свідчать про те, що попит на землю зберігається, незважаючи на воєнні обставини, і громадяни вірять у майбутнє України. У 2021 році було продано 100 тисяч гектарів, у 2022 році – 69 тисяч гектарів, а з початку 2023 року, станом на липень, вже продано понад 50 тисяч гектарів.

З початком 2024 року в Україні розпочався другий етап земельної реформи, який передбачає законодавчий дозвіл для юридичних осіб на купівлю та продаж сільськогосподарських земельних ділянок. Відповідно до закону, юридичні особи зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Це відкриває можливості для аграрних підприємств, інвесторів, банків та інших юридичних осіб придбати землю для розвитку своєї діяльності.

Звісно, повномасштабне вторгнення Росії суттєво вплинуло на ринок землі в Україні. Проте експерти відзначають поступове відновлення земельного ринку, вказуючи, що щомісячна динаміка угод купівлі-продажу вже

наближається до показників, що спостерігалися до 24 лютого 2022 року. Навіть за цих умов ринок забезпечує надходження до бюджетів, приносить дохід власникам земельних ділянок, сприяє залученню інвестицій і є одним із ключових факторів післявоєнного відновлення громад та країни.

У зв'язку з цим держава має розробити та впровадити нову політику в сфері захисту земельних ресурсів, зокрема за допомогою адміністративно-правових заходів. Використання світового досвіду у різних сферах суспільного життя, включно із землекористуванням, та його інтеграція у вітчизняну правову систему є важливим кроком для вдосконалення адміністративно-правового захисту земельних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика зарубіжного досвіду правового регулювання земельних відносин у контексті відповідальності за правопорушення в цій сфері була предметом досліджень багатьох відомих учених у галузі земельного та адміністративного права, теорії управління, таких як: В. Авер'янов, В. Андрейцев, О. Бандурка, Ю. Битяк, Т. Дроздук, В. Жушман, В. Єрмоленко, А. Комзюк, І. Каракаш, А. Мартин, А. Мірошниченко, О. Мірошниченко, В. Носік, О. Проніна, В. Стащенко, А. Третяк, Ю. Шемшученко, Г. Шуст, В. Янчук, І. Ясінецька та багатьох інших.

Однак питання застосування зарубіжного досвіду в галузі адміністративно-правового захисту сфери земельних відносин майже не досліджувалося. Це підкреслює необхідність подальших наукових розробок у цьому напрямку та свідчить про актуальність теми дослідження.

Мета дослідження. Метою наукової статті є вивчення європейського досвіду адміністративно-правового захисту земельних ресурсів.

Виклад основного матеріалу. Правове регулювання земельних відносин у певній країні залежить від сукупності різних факторів. Проте у всіх країнах без винятку земельні відносини є об'єктом пильної уваги та захисту з боку суспільства і держави, незалежно від часу чи територіальних меж. Більшість розвинених країн давно усвідомили, що для забезпечення раціонального використання земель та збереження їх якісного стану необхідна зацікавленість самих землекористувачів і контроль держави за процесом землекористування.

Ці обставини знаходять своє відображення в державній земельній політиці і, найімовірніше, стали ключовими під час проведення земельних реформ. Найбільш зацікавленими в раціональному використанні та охороні земель є їхні власники або особи, що мають землі у постійному чи довгостроковому (орендному) користуванні. Звісно, інтереси власників чи землекористувачів можуть змінюватися з часом, як і потреби самої країни, тому держави, надаючи певну свободу власникам і землекористувачам, залишають за собою право управління та контролю в цій сфері.

Кожна країна має свою систему законодавства, яка зазвичай включає основний закон держави та численні нормативно-правові акти, що регулюють різні аспекти життєдіяльності держави. У сфері земельних відносин в деяких країнах земельне законодавство утворює окрему систему (Литва, Росія), в той час як в інших країнах земельно-правові норми включені в акти різних галузей законодавства, таких як аграрне, цивільне, кримінальне (Франція, Німеччина, США) [3, с. 569].

Більшість країн розглядають землю в двох аспектах: як майно, нерухомість, що може бути у власності (цивільно-правовий аспект), і як природний ресурс (екологічний аспект). Оскільки потреба у врегулюванні майнових відносин виникла значно раніше, ніж усвідомлення необхідності охорони природи, в країнах з більш давньою історією більша увага приділялася регулюванню саме майнових відносин.

Не в усіх країнах здійснюється поділ земель на окремі категорії, як це є в Україні. Проте кожна країна приділяє особливу увагу землям

сільськогосподарського призначення, ґрунтам та їх охороні. Деякі країни виділяють інші категорії земель, які мають особливу цінність для них, наприклад, землі, зайняті пасовищами, або лісовий фонд.

Земельні реформи, що проводилися у багатьох країнах світу, були спрямовані на перерозподіл земель для відновлення соціальної справедливості і забезпечення всіх бажаючих земельними ділянками (Єгипет) або для впровадження новітніх технологій у землеробство (країни Латинської Америки) [3, с. 572-573].

У пострадянських країнах земельні реформи переважно були спрямовані на денационалізацію земель і відновлення інституту приватної власності, створення належних умов для функціонування ринку землі. Денационалізація здійснювалася двома шляхами: повернення земель колишнім власникам (реституція) (Албанія, Латвія, Румунія, Словаччина, Угорщина) та розподіл земельних ділянок з подальшою їх приватизацією (колишні радянські республіки, включаючи Україну).

Таким чином, законодавство більшості країн передбачає існування різних форм власності на землю, які мають свої особливості залежно від держави. Як зазначає Г. Шуст, ці особливості стосуються [4]:

суб'єкта власності, його національної приналежності, освіти або сфери діяльності. Наприклад, у Болгарії існує пряма заборона на володіння землями громадськими організаціями та політичними партіями, а також на володіння іноземними особами землями сільськогосподарського призначення [3, с. 577]. В Естонії особа, що має намір придбати земельну ділянку лісового фонду, повинна на момент придбання мати більше трьох років досвіду роботи в секторі лісового господарства або аграрного виробництва. У Литві та Угорщині особи зі спеціальною освітою чи молоді фермери мають першочергове право на отримання землі у власність [6, с. 18, 23]. Деякі країни встановлюють обмеження на придбання іноземними особами певних категорій земель – Болгарія, окремі штати США (Айова, Індіана, Міннесота, Міссурі, Небраска);

категорій земель та місцезнаходження земельних ділянок. Наприклад, в Іспанії існують обмеження на придбання земельних ділянок у

районах міжнародних кордонів [3, с. 578];

розміру земельної ділянки. Максимальні розміри земельних ділянок, які можуть бути у власності, встановлені в законодавстві Данії, Іспанії, Кіпру, Молдови, Литви, Німеччини, Польщі, Франції, Угорщини та інших країн [3, с. 582; 6, с. 5-6].

Однак навіть у тих країнах, де право приватної власності на землю гарантоване і де існує вільний ринок земель, можна побачити значну частку державної або муніципальної власності на землю. Земельні ділянки передаються в користування через орендні договори, що дозволяє муніципалітетам контролювати їх використання, а орендна плата, яка розраховується на основі ринкової вартості землі, є одним з основних джерел доходу місцевого бюджету. До таких країн належать Велика Британія, Індія, Канада, Фінляндія, Швейцарія тощо [2, с. 4].

У процесі розвитку орендних відносин держави зацікавлені в довгостроковій оренді, особливо земель сільськогосподарського призначення, щоб запобігти їх екстенсивному використанню. Це виникає тоді, коли орендарі намагаються отримати максимальний прибуток за короткий час, що призводить до виснаження земель і надмірного використання хімікатів, спричиняючи деградацію та погіршення якості ґрунтів [6, с. 13].

Більшість країн законодавчо визначають мінімальні та максимальні терміни оренди землі. Наприклад, у Бельгії та Франції мінімальний термін становить 9 років, в Іспанії – 6 років, в Італії – 15 років, тоді як максимальний термін в Грузії та Латвії становить 49 років, а у Великій Британії – 99 років [6, с. 10-17; 2, с. 3-4].

Серед позитивних аспектів адміністративного контролю за правопорушеннями в сфері земельних відносин, зокрема в контексті регулювання оренди землі, можна виділити: 1) законодавче встановлення максимально допустимих площ землі, яку може орендувати один суб'єкт (Угорщина); 2) контроль за раціональним використанням орендованої землі (Німеччина, Італія); 3) законодавче регулювання типових умов орендного договору та меж орендної плати (Франція, Бельгія); 4) надання переважного права на викуп орендованої землі добросовісному орендарю (Франція, Бельгія).

Для ефективного використання земель та реалізації державної земельної політики, кожна країна розробляє стратегію планування та розвитку землекористування [7, с. 74]. Важливу роль у цьому відіграє землеустрій, який виступає як механізм регулювання процесу володіння та користування земельними ресурсами.

Система землеустрою включає проведення землепорядних робіт, таких як топографічні, геодезичні, картографічні, ґрунтові, містобудівні та інші дослідження, результати яких формують інформаційну систему (кадастр) і слугують основою для складання проєктної документації, розробки схем та програм використання і охорони землі на національному та регіональному рівнях.

Таким чином, у більшості європейських країн створено спеціальний правовий режим регулювання земельних відносин, закріплення форм власності на землю та регламентації різних видів реалізації прав на землю. Це забезпечує прийняття відповідних нормативно-правових актів або формування інших джерел права залежно від правової системи, відповідно до яких формується структура земельних правовідносин у державі та правопорядок у сфері землекористування. Особливу увагу привертає питання притягнення до відповідальності за порушення земельного законодавства, зокрема правове регулювання відповідальності, склад правопорушень та характер санкцій.

Значне дослідження з цього питання провела Г. Шуст, яка зазначила, що в багатьох країнах особи, які завдали шкоди ґрунту чи забруднили ділянку, зобов'язані не лише відшкодувати завдані збитки, але й вжити всіх необхідних заходів для відновлення їхнього якісного стану. Авторка виділила такі ключові моменти, що характеризують особливості відповідальності (включно з адміністративною) за делікти у сфері раціонального використання та охорони природних ресурсів [4]:

1. Норми, що визначають відповідальність за такі делікти, у розвинених країнах Європи та Америки зазвичай містяться в різних нормативно-правових актах, які регулюють порядок отримання земель у власність чи користування, визначають правила користування ними та ведення сільського господарства.

2. Не у всіх країнах існує чіткий поділ правопорушень на кримінальні та

адміністративні, тому можуть бути відсутні єдині (кодифіковані) акти, що надають перелік адміністративних деліктів. Основними видами відповідальності за правопорушення, пов'язані з земельними ресурсами, є цивільно-правова та кримінально-правова відповідальність. Наявність єдиного кодифікованого акту законодавства про адміністративні правопорушення характерна для пострадянських країн. У деяких з них досі діють кодекси, прийняті ще до здобуття незалежності. Як зазначає Європейський інформаційно-дослідницький центр, країни Західної Європи не мають окремого законодавчого акта про адміністративні правопорушення та адміністративну відповідальність. Протиправні діяння в таких країнах належать до кримінально караних, які залежно від ступеня тяжкості та виду покарання поділяються на злочини та проступки, зокрема порушення (в Німеччині – порушення громадського порядку) [5].

Як зазначає О. Банчук, в Італії та Португалії ці правопорушення відносяться до другої категорії протиправних дій (у цих країнах діє дихотомічний підхід до класифікації правопорушень), тоді як у Бельгії, Німеччині та Швейцарії вони становлять третю категорію (ці країни використовують трихотомічний підхід). У Данії, де не визнається поділ правопорушень на види, застосовується єдине поняття – злочин, проте деякі правопорушення, зокрема ті, що стосуються захисту земель, підпадають під дію адміністративного права [1].

У багатьох інших країнах законодавство про адміністративні правопорушення є окремим від кримінального права (повністю або частково) і може бути представлене одним кодифікованим актом – кодексом про (адміністративні) правопорушення (як у Латвії, Польщі, Молдові), або декількома нормативними актами, ухваленими парламентом чи урядом (як у Австрії, Греції, Іспанії, Франції, США). У деяких країнах (наприклад, Естонія) раніше існував поділ правопорушень на кримінальні та адміністративні, але від нього відмовилися, і адміністративні правопорушення було переключено на кримінальні проступки, які регулюються кримінальним законодавством [5].

1. У різних країнах існують різні підходи до визначення суб'єкта правопорушення. В одних країнах відповідальність може бути покладена

лише на фізичну особу, тоді як в інших передбачена також відповідальність юридичних осіб.

2. Розгляд справ про адміністративні правопорушення зазвичай здійснюється спеціально уповноваженими органами управління (адміністративними органами) у позасудовому порядку; судові органи, за необхідності, надають дозвіл на застосування окремих заходів процесуального примусу або здійснюють перегляд рішень, ухвалених адміністративними органами [1].

3. Виконання конкретних завдань у межах державної земельної політики покладається на спеціалізовані державні установи, які в межах своїх повноважень здійснюють контроль за дотриманням чинного законодавства у сфері використання та охорони земельних ресурсів. У разі виявлення правопорушень ці установи мають право притягувати винних до відповідальності. Наприклад, у Німеччині такі повноваження має Федеральна служба захисту природи, у Франції – Агентство з управління земельними ресурсами та регіонального розвитку, у Польщі – Агентство сільськогосподарської нерухомості, у Румунії – Державне територіальне агентство тощо [8, с. 68].

4. Основним видом санкцій є штраф. Однак, у розвинених країнах (Німеччина, Франція тощо) окрім штрафів застосовуються й інші заходи, які мають негативний вплив на економічний стан правопорушника та можуть бути розцінені як міра відповідальності за вчинення правопорушення. До таких заходів належать, наприклад, заборона на продаж продукції, позбавлення права укладати державні контракти чи отримувати позики, вилучення земельних ділянок з володіння тощо. Застосування таких заходів стимулює дотримання законодавства та здійснення діяльності в межах встановлених правил [4].

Аналізуючи наведене, можна дійти висновку, що деякі аспекти зарубіжного досвіду у сфері накладення адміністративних санкцій за порушення у сфері земельних відносин є релевантними для України, зокрема, застосування штрафу як основного адміністративного стягнення за відповідні правопорушення.

Очевидно, що необхідно посилити

адміністративні санкції за вчинення адміністративних правопорушень. При цьому, слід враховувати національні правові традиції та особливості правосвідомості українців. Для досягнення більш ефективного результату правового регулювання доцільно зосередити норми, що визначають підстави та види адміністративної відповідальності за порушення у сфері земельних відносин, в єдиному нормативно-правовому акті, уніфікувавши його положення та підходи.

Висновки. Аналіз зарубіжного досвіду у сфері захисту земельних ресурсів та визначення можливих шляхів його застосування в Україні є ключовими для подальшого реформування адміністративно-правового регулювання земельних відносин у країні.

Серед рекомендованих заходів для впровадження цього досвіду в Україні зазначено: а) необхідність встановлення рамкових умов для оренди різних категорій земель (мінімум на 10 років); б) встановлення обов'язкових вимог до рівня освіти та кваліфікації орендарів земельних ділянок; в) запровадження заборони на оренду

земельних ділянок, розташованих у прикордонних зонах (за прикладом Іспанії); г) оптимізацію повноважень з проведення землевпорядних робіт та ведення державного земельного кадастру, зосередивши ці функції в одному органі; д) посилення адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства; е) розробку та впровадження спеціальних програм для стимулювання дотримання земельного законодавства.

Варто зауважити, що зарубіжний досвід формування системи адміністративно-правового захисту земельних ресурсів є досить специфічним та забезпечує ефективні результати, враховуючи особливості правової, соціальної, економічної, політичної системи кожної окремої держави, етап її історичного розвитку та попередній досвід.

Список використаних джерел:

1. Банчук А. Право про адміністративні порушення: досвід країн Західної та Східної Європи, вимоги Європейського суду з прав людини та стандарти Ради Європи. URL: http://pravo.org.ua/files/administr/cow/banchuk_pravo_adm_porush_ras.pdf.
2. Дмитренко І. А. Правова охорона земель України: монографія. К.: Укр. акад. внутр. справ, 1994. 172 с.
3. Мірошніченко А. М. Земельне право України: підручник. К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. 712 с.
4. Муляр Г.В., Ховпун О.С., Шуст Г.П. Правопорушення у сфері використання земельних ресурсів як підстава притягнення до адміністративної відповідальності: порівняння законодавства України та сусідніх держав. *Часопис Київського університету права*. 2019. №1. С. 268-273.
5. Огляд європейського законодавства щодо поділу правопорушень на злочини, кримінальні проступки та адміністративні правопорушення. Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит народного депутата України. URL: <http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29291.pdf>.
6. Романовська О. Міжнародний досвід земельної реформи: чому немає панацеї. URL: http://cost.ua/files/land-reform/case-ukraine_land_reform.pdf.
7. Управління земельними ресурсами в Європі: тенденції розвитку та основні принципи. URL: www.unecese.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/wpla/ECE-HBP-140-r.pdf.
8. Юрченко І. В. Управління земельними ресурсами в контексті реалізації земельно-кадастрової політики Європейського Союзу. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_9_11.

References:

1. Banchuk A. Pravo pro administratyvni porushennia: dosvid krain Zakhidnoi ta Skhidnoi Yevropy, vymohy Yevropeiskoho sudu z prav liudyny ta standarty Rady Yevropy. URL: http://pravo.org.ua/files/administr/cow/banchuk_pravo_adm_porush_ras.pdf.
2. Dmytrenko I. A. Pravova okhorona zemel Ukrainy: monohrafiia. K.: Ukr. akad. vnutr, sprav, 1994. 172 s.
3. Miroshnychenko A. M. Zemelne pravo Ukrainy: pidruchnyk. K.: Alerta; KNT; TsUL, 2009. 712 s.
4. Muliar H.V., Khovpun O.S., Shust H.P. Pravoporushennia u sferi vykorystannia zemelnykh resursiv yak pidstava prytyahnennia do administratyvnoi vidpovidalnosti: porivniannia zakonodavstva Ukrainy ta susidnykh derzhav. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2019. №1. S. 268-273.
5. Ohliad yevropeiskoho zakonodavstva shchodo podilu pravoporushen na zlochyny, kryminalni prostupky ta administratyvni pravoporushennia. Informatsiina dovidka, pidhotovlena Yevropeiskym informatsiino-doslidnytskym tsentrom na zapyt narodnoho deputata Ukrainy. URL: <http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29291.pdf>.
6. Romanovska O. Mizhnarodnyi dosvid zemelnoi reformy: chomu nemaie panatsei. URL: http://cost.ua/files/land-reform/case-ukraine_land_reform.pdf.
7. Upravlinnia zemelnymy resursamy v Yevropi: tendentsii rozvytku ta osnovni pryntsypy. URL: www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/wpla/ECE-HBP-140-r.pdf.
8. Yurchenko I. V. Upravlinnia zemelnymy resursamy v konteksti realizatsiia zemelno-kadastrovoi polityky Yevropeiskoho Soiuzu. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_9_11.